

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PER CAPITA MONETARY INCOMES OF THE POPULATION IN THE NENETS AUTONOMOUS OKRUG

ВАСЮТЕНКО КСЕНИЯ,

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

VASYUTENKO XENIYA,

Baltic Federal University named after Immanuel Kant.

В данной статье представлены результаты исследования динамики среднедушевых денежных доходов населения в Ненецком Автономном Округе. Охарактеризован состав денежных доходов населения. Проведены вычисления и осуществлен анализ показателей динамики среднедушевых доходов населения Ненецкого АО. Составлен точечный прогноз среднедушевого дохода для рассматриваемого региона на 2023 год. Графически представлен полиномиальный тренд среднедушевых доходов населения Ненецкого АО за период 2013-2022. Сделаны выводы об экономической ситуации в регионе.

This article presents the results of a study of the dynamics of per capita monetary incomes of the population in the Nenets Autonomous Okrug. The composition of the monetary income of the population is characterized. Calculations were carried out and an analysis of the dynamics of the average per capita income of the population of the Nenets Autonomous District was carried out. A point forecast of the average per capita income for the region in question for 2023 has been compiled. The polynomial trend of the average per capita income of the population of Nenets Autonomous District for the period 2013-2022 is graphically presented. Conclusions are drawn about the economic situation in the region.

Ключевые слова: *среднедушевые доходы населения, динамика, рост доходов, линейный тренд, прирост доходов, анализ, точечный прогноз.*

Key words: *per capita income of the population, dynamics, income growth, linear trend, income growth, analysis, point forecast.*

Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, поскольку являются непосредственным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Зачастую доходы большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной части населения. Это является причиной возникновения социальной напряженности в обществе, что можно считать проблемой, которую государство должно стараться решать. В настоящее время экономическая политика государства направлена на развитие социально значимых целей, таких как: регулирование уровня заработной платы, повышение пенсий и прожиточного минимума; что, в свою очередь, придает актуальность данному вопросу [4].

Под доходами населения принято рассматривать личные доходы граждан, доходы домохозяйств, получаемые в виде денежных средств [3]. «Данные о денежных доходах и расходах населения формируются на основе официальной статистической информации о произ-

веденных выплатах денежных средств населению и полученных от населения денежных средствах с использованием данных регулярной статистической отчетности хозяйствующих субъектов, органов государственного управления и финансовых учреждений, а также с использованием системы дооценок объемов доходов и расходов населения в неформальном секторе экономики» [1].

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата, и составляет 66% от всех источников доходов [5]. Состав доходов населения показан на рис. 1.

Рис. 1. Состав денежных доходов населения

Среднедушевые денежные доходы населения представляют собой сумму денежных доходов региона, разделенную на количество населения региона [6].

Проанализировав данные, взятые с официального сайта российской статистики [7], было замечено, что регионом с самым большим значением среднедушевых денежных доходов населения является Ненецкий Автономный Округ (далее Ненецкий АО). Были произведены расчеты показателей динамики среднедушевых денежных доходов Ненецкого АО. При расчетах показателей взяты 2012 год как базисный и 2022 год как текущий.

Все рассчитанные показатели динамики Ненецкого АО представлены в табл.1.

Таблица 1. Показатели динамики среднедушевых доходов населения Ненецкого АО

Показатель	Год										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Среднедушевой доход в сопоставимом виде, руб/мес	117 630	120 326	110 561	103 875	98 705	100 058	106 428	106 162	107 370	107 096	115 336
Цепной абсолютный прирост, руб/мес	-	2 696	-9 765	-6 686	-5 170	1 354	6 370	-266	1 208	-274	8 240
Цепной темп роста, %	-	102,29	91,88	93,95	95,02	101,37	106,37	99,75	101,14	99,74	107,69
Цепной темп прироста, %	-	2,29	-8,12	-6,05	-4,98	1,37	6,37	-0,25	1,14	-0,26	7,69
Базисный абсолютный прирост, руб/мес	-	2 696	-7 069	-13 755	-18 925	-17 572	-11 202	-11 468	-10 260	-10 534	-2 294
Базисный темп роста, %	-	102,29	93,99	88,31	83,91	85,06	90,48	90,25	91,28	91,04	98,05
Базисный темп прироста, %	-	2,29	-6,01	-11,69	-16,09	-14,94	-9,52	-9,75	-8,72	-8,96	-1,95
Среднегодовой темп роста, %	99,80										
Среднегодовой темп прироста, %	-0,20										

Проанализировав результаты сделанных вычислений, можно сделать следующие выводы:

- Самый минимальный уровень среднедушевого дохода приходился на 2016 год и составлял 98 705 руб/мес, а самый максимальный уровень приходился на 2013 год и составлял 120 326 руб/мес. Объяснением такого высокого уровня среднедушевых доходов населения является образ жизни и основной вид деятельности людей в регионе. Большая часть населения занимается топливной деятельностью, именно поэтому экономика в регионе развита сильно.

- В 2022 году цепной абсолютный прирост среднедушевых доходов Ненецком АО составил 8 240 руб/мес по отношению к 2021 году. Это самый высокий «скачок» за 10 лет;

- В 2022 году среднедушевые доходы Ненецкого АО составили 107,69% по отношению к уровню 2021 года, это показывает, что среднедушевые доходы выросли на 7,95% за 2022 год;

- В 2022 году базисный абсолютный прирост среднедушевых доходов в Ненецком АО составил -2 294 руб/мес значению по этому показателю, что соответствует самому максимальному после 2013 года с показателем равным 2 696 руб/мес;

- Базисный темп роста среднедушевых денежных доходов в Ненецком АО в 2022 году составил 98,05% по отношению к 2021 году;

- Среднедушевые доходы Ненецкого АО в 2022 году упали на 1,95% по отношению к 2021 году в базе;

- Ежегодно в среднем за период 2013-2022 годов темпы роста среднедушевых доходов Ненецкого АО составляли 99,80%, а их ежегодный прирост в среднем падал на 0,20%.

Далее был построен линейный тренд для показателя среднедушевых доходов населения Ненецкого АО в сопоставимом виде, чтобы графически увидеть их динамику и рассмотреть тенденцию движения (рис. 2).

Рис. 2. Линейный тренд среднедушевых доходов Ненецкого АО за период 2013-2022 гг.

Как мы можем наблюдать, линия тренда имеет отрицательный угол наклона. Это нам говорит отрицательный коэффициент перед t (-139,05). Также можно понять, что в среднем, начиная со 109 357 руб., среднедушевые доходы с каждым годом уменьшаются на 139,05 руб. Мы понимаем, что имеем падающий тренд: начиная с 2013 года до 2016, показатели

среднедушевых доходов населения Ненецкого АО уменьшались, далее ситуация была более-менее стабильной.

Далее составим точечный прогноз среднедушевого дохода для Ненецкого АО на 2023 год. Мы имеем уравнение (1) линии тренда:

$$y = 109357 - 139,05t \tag{1}$$

где:

y – значение среднедушевого дохода в руб/мес;

t – порядковый номер периода.

Таким образом, подставив все необходимые переменные в уравнение, мы получаем, что точечный прогноз на 2023 год по показателю среднедушевых доходов Ненецкого АО составляет 107 827,45 руб/мес.

Далее необходимо рассмотреть другие, нелинейные тренды, и подобрать среди них наилучший вид по критерию R^2 . Вот полученные коэффициенты достоверности аппроксимации для среднедушевых денежных доходов Ненецкого АО:

- Для линейного тренда: 0,0042;
- Для экспоненциального тренда: 0,0043;
- Для логарифмического тренда: 0,122;
- Для полиномиального тренда (со степенью 6): 0,981;
- Для степенного тренда: 0,1276.

Таким образом, ближе всего к единице оказалось значение $R^2 = 0,981$, что соответствует полиномиальному тренду со степенью 6 [2]. Его изображение представлено на рис. 3.

Рис. 3. Полиномиальный тренд среднедушевых доходов населения Ненецкого АО за период 2013-2022

Проанализировав экономическую ситуацию в Ненецком АО, используя для этого показатели, полученные при исследовании среднедушевых денежных доходов населения данного региона, можно заключить следующее: Ненецкий АО является одним из регионов с наиболее высоким уровнем среднедушевых денежных доходов, в 2022 году был достигнут максимум по размеру среднедушевых доходов населения за последние 10 лет, равный 115 336 рублей/месяц. Это является очень хорошим показателем, относительно базисного года. Однако

стоит отметить, что точечный прогноз показывает снижение размера среднедушевых доходов на 9,28%. Такие значения показателей, как и говорилось выше, обусловлены основным видом деятельности населения региона – топливная промышленность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абсолютные и относительные показатели вариации // StudFiles. URL: <https://studfile.net/preview/2465565/page:11> (дата обращения: 20.05.2024).
2. Игнатенко В.О. Методика оценки репрезентативности и дополнения результатов выборочных исследований доходов населения // Современные проблемы науки и образования. 2014. №4. С. 605.
3. Ильина Г.В. Доходы населения как основной критерий оценка его уровня жизни / Г.В. Ильина, А.В. Сапрыкин // Вестник Курской гос. сельскохозяйственной академии. 2015. №3. С. 34-35.
4. Корчемный П.В., Субботин А.В., Рукавишников А.А. Исследование дифференциации денежных доходов населения регионов РФ на основе моделей искусственного интеллекта // Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Уфа: ООО «Агентство международных исследований», 2020. С. 52-54.
5. Кочергина А.М. Статистическое исследование уровня и качества жизни населения РФ // Молодой ученый. 2016. №4. С. 413-417.
6. Морошкина М.В. Территориальная дифференциация доходов с поправкой на инфляцию // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 2. С. 48-66. EDN YRGLTH.
7. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 18.05.2024).
8. Чистик О.Ф. Анализ уровня и дифференциации доходов населения в регионах Российской Федерации // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2015. №1. С. 71-76. ISSN 1993-0453.

© Васютенко К., 2024.